

A LOGÍSTICA NO SEGMENTO E-COMMERCE NO CENÁRIO DO MERCADO ATUAL

Pâmela Souza, Fatec Mogi das Cruzes, pamelavitorinha10@gmail.com

Luiz Bazillio, Fatec Mogi das cruces, luiz.bazilio@fatec.sp.gov.br

Thabata Rugai. Fatec Mogi das cruces, thabatarugai@yahoo.com.br

RESUMO.

Com aumento expressivo das vendas pela internet houve uma mudança do comportamento dos consumidores que com maiores informações nas mãos, não estão somente atrás de melhores preços e sim de uma coisa que é a chave do E-Commerce, entrega. No contexto atual de mercado e com a situação socioeconômica, o comércio digital tem sido a melhor solução para as empresas manterem o faturamento de modo que toda empresa tem a necessidade de satisfazer as expectativas do consumidor e ser leal com as informações compartilhadas. O presente trabalho baseado em uma pesquisa exploratório-descritiva de caráter qualitativo tem como objetivo de esclarecer a importância do E-Commerce, demonstrando suas variações bem como as empresas virtuais fazem para atender e ganhar a fidelização de seus consumidores. Verifica-se por meio do estudo que há um forte crescimento nas compras e vendas pela internet, esses resultados indicam que o E-commerce está se tornando tendência, todavia, as lojas virtuais devem ter uma logística de entregas dominante para atender as necessidades dos consumidores. Em síntese, o estudo dispõe de utilidade acadêmica futura já que o tema abordado carece de informações tendo como exemplo a Logística Tradicional e a Logística do E-commerce.

Palavras-chave. E-commerce, Logística, Mercado, E-business, Vendas.

ABSTRACT.

With a significant increase in internet sales, there was a change in the behavior of consumers who, with more information in their hands, are not only looking for better prices, but something that is the key to E-Commerce, delivery. In the current context of the market and with the socioeconomic situation, digital commerce has been the best solution for companies to maintain their revenues so that every company has the need to satisfy consumer expectations and be loyal with the information shared. The present work, based on a qualitative exploratory-descriptive research, aims to clarify the importance of E-Commerce, demonstrating its variations as well as virtual companies do to serve and gain the loyalty of their consumers. It is verified through the study that there is a strong growth in purchases and sales over the internet, these results indicate that E-commerce is becoming a trend, however, virtual stores must have a dominant delivery logistics to meet the needs of consumers. In summary, the study has future academic usefulness since the topic addressed lacks information such as Traditional Logistics and E-commerce Logistics.

Keywords. E-commerce, Logistics, Market. E-busines. Sales.

1. INTRODUÇÃO

O E-Commerce tem se destacado, o que é fundamental para suprir as necessidades de vendas que vão além da loja física e que está rapidamente se torna um instrumento fundamental para a competitividade das empresas. “Comércio Eletrônico (e-commerce): são as transações que ocorrem via Internet, através da ligação entre compradores e vendedores” (BALARINE, 2002, p. 4).

Com a globalização e a era da tecnologia, a rede de internet, possibilitou a interação de pessoas mesmo estando em lugares diferentes no mundo, sendo um fator crucial para o crescimento do E-Commerce, onde é uma ferramenta extremamente vantajosa para as empresas virtuais devido à facilidade e a comodidade dos clientes ao fazer compras pela internet.

Atualmente o E-Commerce é uma ferramenta importante para organização, apresentando um crescimento acelerado, ele pode auxiliar demasiadamente a integração organizacional (SANTOS, 2014). Portanto, cabe questionar quais são os problemas que as empresas virtuais enfrentam caso não consiga conciliar a previsão de demanda para atingir as expectativas do consumidor final? Similarmente, como a Logística interfere no E-Commerce?

Este estudo, realizado por meio de análises de artigos científicos, tem como objetivo evidenciar a importância do E-Commerce salientando as suas variações, esclarecendo de modo útil o crescimento do lucro das empresas virtuais, isto é, como elas administram o modo de operação para atender as necessidades e ganhar a fidelização de seus clientes.

No primeiro momento constitui em mostrar os conceitos iniciais que serão necessários para o entendimento do conteúdo apresentado, isto é, os tipos de E-Commerce bem como está no cenário atual, no segundo momento evidenciar como a logística é crucial para o E-Commerce, em um terceiro momento mostrar como as empresas virtuais conciliam a variedade de demanda/cliente.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. O que é logística

Há um senso comum que liga a logística, exclusivamente ao transporte de cargas, todavia, vale ressaltar que a rede de informações e cadeias são maiores que o simples transporte de cargas na área da logística, pois segundo Gärtner (2011, p. 3) “A logística, na maioria das vezes, está relacionada ao fluxo de produtos, que tem início quando há uma necessidade de atendimento de um produto, até o fim de processo, que ocorre quando há a entrega no destino final – cliente”. O surgimento deste conceito ocorreu devido às necessidades sócio histórica da época, já que conforme Camolesi (2011, p.16,17) “A palavra logística tem origem no verbo francês *loger*, que significa alojar e que era utilizado para identificar o abastecimento militar de grandes exércitos com tudo o que era necessário para a batalha na linha de frente, longe de suas bases e recursos”.

A logística é um repasse de informação de extrema complexidade, pois um repasse errado ou atrasado de informação prejudicará o *lead time* (tempo de espera), acarretando uma reação de atrasos e falhas na produção, diminuindo lucro, qualidade e produtividade. Devido a este fator, a necessidade de se implantar novas tecnologias vem aumentando, e com elas prometem agilizar a troca de informações e a confiabilidade. Deste modo a área de TI chama a atenção cada vez mais de várias empresas, o que impulsiona ainda mais a área do E-Commerce. Segundo Souza *et al* (2006, p. 726)

Ao utilizar os sistemas de informática integrados para mapear as vontades e necessidades dos clientes, com as várias versões de CRM/EDI/ERP (*customer relationship management/electronic data interchange/enterprise resource planning*) disponíveis no mercado, temos a possibilidade de conhecer melhor nosso cliente, e com isso adaptar o nosso SCM às suas necessidades. Analisar as tendências do mercado com a utilização de métodos de avaliação estratégica para conhecermos nossos pontos fortes e fracos, além da consciência do tamanho que queremos ter, são pontos importantes para desenvolvermos um plano logístico eficaz na colocação de novos produtos no mercado.

2.2 A evolução da internet

Para que consigamos compreender como o e-commerce evoluiu e tornou-se um meio altamente atrativo para vendas, precisamos inicialmente assimilar como a internet surgiu e evoluiu com o passar dos séculos. A Internet como nós conhecemos hoje vem do termo “*International network*”, pois o nome internet deriva de palavras da origem inglesa, *international network* que traduzido para português fica rede internacional, ou seja, uma rede mundial que por meio dela são transmitidos dados e informações para qualquer usuário que esteja conectado em um computador (MOTA, 2010).

Tudo começou durante a Guerra Fria onde as potências, EUA e URSS, almejavam a segurança e sigilo do armazenamento de suas informações buscando um mecanismo para a manipulação desses dados, por conseguinte o EUA procurava métodos para ganhar essa disputa tecnológica histórica, obtiveram resultados por meio de pesquisas e tentativas dando criação a um método de segurança do envio das informações que nomearam a AR-PANET (Agência de Investigação de Projetos Avançados dos Estados Unidos), sendo o nascimento da internet diretamente relacionado ao trabalho dos peritos militares norte-americanos que desenvolveram a ARPANET. Segundo Abreu (2009, p. 02) “O nascimento da Internet está diretamente relacionado ao trabalho de peritos militares norte-americanos que desenvolveram a ARPANET”. Após a ARPANET foram criados novos métodos e formas de acesso, novas formas de serviços, novas aplicações que surgiram nesse mundo tecnológico devido à internet.

O *World Wide Web* (WWW) foi criado no início da década de 90, com o intuito da mesma ideia da internet, entretanto, é considerada uma extensão mundial de troca de informações. Conforme Monteiro (2001, p.29) “Na realidade, a WWW é um espaço que permite a troca de informações multimídia (texto, som, gráficos e vídeo) através da estrutura da internet. É uma das formas de utilização da Rede, assim como o e-mail (correio eletrônico), o FTP (File Transfer Protocol) ou outros menos conhecidos atualmente”.

2.3 Tipos de E-Commerce

“E-commerce deriva do termo de comércio eletrônico, trata-se de uma modalidade de comércio de produtos e serviços, onde todas as negociações são realizadas pelo formato eletrônico, ou seja, efetuadas pela internet, através de celulares, tablets, computadores e outros” conclui (RODRIGUES e LIMA, 2020, p.15). Com seu crescimento massivo o E-Commerce acabou por desenvolver muitas vertentes que servem como ferramentas mais específicas, para atender as necessidades das pessoas, tendo como exemplo o *e-business* (negócio eletrônico), e dentro desse setor, há algumas especificações que ajudam as empresas a lidarem melhor com as situações dentro de seus setores e/ou com seus clientes.

O comércio eletrônico é composto por vários tipos de E-Commerce em suas relações econômicas conforme é analisada a situação vigente em que se aplicam, entretanto, os mais comuns a serem utilizados segundo Müller (2013, p.20) são:

B2B - BUSSINES-TO-BUSSINES: é a negociação eletrônica entre empresas.

B2C - BUSSINES-TO-CONSUMERS: é a negociação eletrônica entre empresas e consumidores.

C2B - CONSUMERS-TO-BUSSINES: é a negociação eletrônica entre consumidores e empresas.

C2C - CONSUMERS-TO-CONSUMER: é a negociação eletrônica entre consumidores.

No cenário vigente, devido à era tecnológica um tipo de E-Commerce conhecido X2C tem a função de uma melhoria de todos os tipos de E-Commerce em através do uso de Lojas Online, e entregando seus produtos em modo que o transportador é autônomo, especificamente um Drone, como exemplifica Joerss *et al* (2016, apud SKIVER e GODFREY 2017, p.67) “Semelhante à entrega de pizza, as mercadorias são entregues rapidamente de uma instalação usando drones como o portador. Este novo sistema de entrega em que o transportador é autônomo e não uma pessoa física é referida como X2C”.

Uma grande ferramenta que ganha destaque principalmente em pequenas lojas e empresas com inúmeras vantagens é o *marketplace* (mercado digital). Ele possui uma inovação que divulga produtos e serviços de diversas empresas parceiras simultaneamente com o processo assinado. O *marketplace* consiste em uma loja virtual onde diversos fornecedores utilizam como conexão direta com seus clientes, tanto compradores e produtores tem a possibilidade de encontrar valores mais acessíveis e uma melhor margem de lucro (SEBRAE, 2020).

Essas questões abordadas são relevantes para compreender o funcionamento do E-Commerce e como a tecnologia impacta diretamente nele. No entanto, cabe aos consumidores analisar ao contratar/encomendar produtos e serviços se a empresa virtual é uma fonte confiável para que não ocorra descontentamento indesejável.

2.4 E-Commerce no cenário atual

Com a pandemia muitas lojas fecharam e foram forçadas a investirem em sites de vendas, ou até mesmo deixar de vez a loja física e investir em lojas 100% virtuais, o que é uma grande tendência, impulsionada pelos consumidores que ficam em casa mais tempo navegando pela rede, segundo Nascimento *et al* (2009) O E-Commerce é utilizado para facilitar/comercializar produtos ou serviços online, com fácil acesso para qualquer parte do mundo, já que se trata de um comércio a distância, permitindo a aquisição dos melhores produtos nos melhores preços de forma rápida reduzindo significativamente o tempo e os custos envolvidos. Com a junção de todos os fatores da pandemia (COVID- 19), o mercado vem adaptando-se para suprir as novas necessidades da população. Segundo Patel (2020, apud BARBOSA *et al*, 2020,p.80)

O Brasil já é o terceiro país em compras pela internet, sendo o primeiro na América latina com 59,1%, seguido pelo México com 14,2%. Oitenta milhões dos brasileiros já são consumidores na modalidade e-commerce e isso se dá pela inclusão das classes C, D e E, no mundo digital, pela facilitação ao acesso à internet (internet e aparelhos mais baratos). Desses novos compradores, 61% são da classe C, porém mais de um terço dos domicílios brasileiros ainda não tem acesso à rede.

Esses dados confirmam a grande mudança para o mercado virtual que vem acontecendo, figura a seguir mostra a evolução do e-commerce nos últimos anos no Brasil.

Figura 1 – Brasil: Faturamento do E-Commerce (2011 – 2020) em R\$ BILHÕES

Fonte: Cruz (2021, p. 74)

Por meio da figura é possível analisar que o ano de 2020, em virtude da pandemia, a porcentagem de arrecadação do E-Commerce teve um aumento significativo. Devido ao forte crescimento do E-Commerce, mesmo com o fator externo, os números conseguem se destacar em relação aos anos anteriores. Esses dados evidenciam que o consumidor está perdendo o medo de comprar pela internet, e isso será um negocio vantajoso para as empresas que souberem usar.

2.5 Problemas relacionados ao E-Commerce

É de suma importância para empresa saber a percepção do cliente ao receber o produto final, para compreender se está entregando um serviço esperado aos consumidores bem como solucionar possíveis problemas encontrados por eles, conhecendo o comportamento e as necessidades de cada

tipo de cliente, já que conforme Mateus e Junior (2013, p.10) “Desse modo é importante entender como as particularidades de cada pessoa irão influenciar na percepção de um determinado produto para que assim, as empresas e seus colaboradores possam buscar os meios para atender as necessidades dos consumidores de forma mais objetiva”.

Para evitar possíveis problemas com o consumidor, é interessante atingir todas as suas expectativas, na qual a principal delas é o tempo de entrega que consiste a entrega da empresa até o consumidor final, com isso possuindo uma demanda antecipada resultando na facilidade do processo de entrega. Segundo Basseto (2015, p. 25) “A Previsão de demanda, possibilita a empresa a “caminhar” com equilíbrio, pois utiliza métodos para estimar as necessidades de seus consumidores, tornando se uma estratégia para o Mercado”.

Em uma pesquisa realizada por Coelho *et al* (2013) mostra que a entrega, com 45%, é o principal problema em relação ao site analisado, o porquê é devido os clientes não receberem os produtos no prazo, do mesmo modo que muitos ficam sem informações sobre o andamento de seus pedidos, onde o serviço de pós-venda acaba se tornando ineficiente, já que os atendentes não conseguem informar sobre o prazo de entrega dos produtos deixando os clientes insatisfeitos.

Isso demonstra como a logística é um fator crucial para as empresas de E-commerce, impactando diretamente na perspectiva que o cliente tem sobre a loja e sobre as vendas, ocorrendo uma onda crescente de demanda, mas caso não houver acompanhamento desses processos o sistema se transforma em ineficiente.

2.6 Como a Logística afeta o E-Commerce

A Logística está presente no E-Commerce com o intuito de auxiliar a conquista e a fidelização dos clientes por meio de formas e tempo de entregas eficientes, pois são fatores determinantes. As distribuições físicas dos produtos das empresas que trabalham com o E-Commerce são extremamente importantes para o reconhecimento do nível de serviço delas, devido à escolha do melhor método de entrega. “Apesar das inúmeras possibilidades da Internet, o produto físico não pode ser enviado

através da rede. Assim sendo, o sistema de distribuição é determinante para o sucesso ou fracasso das empresas que trabalham com o e-commerce” (ALVES *et al*, 2005, p.9).

A Logística do E-Commerce é um processo distinto da Logística Tradicional, entretanto, possui o mesmo intuito que seria satisfazer os seus consumidores finais. O quadro abaixo exemplifica as diferenças entre a Logística do E-Commerce e a Logística Tradicional.

Quadro 1 – Principais diferenças entre Logística Tradicional e Logística do E-Commerce

	Logística Tradicional	Logística do E-Commerce
Tipo de Carregamento	Paletizado	Pequenos Pacotes
Cientes	Conhecidos	Desconhecidos
Estilo da demanda	Empurrada	Puxada
Fluxo do Estoque/pedido	Unidirecional	Bidirecional
Tamanho Médio do Pedido	Mais de \$ 1000	Menos de \$100
Destinos dos pedidos	Concentrados	Altamente Dispersos
Responsabilidade	Um único elo	Toda cadeia de suprimento
Demanda	Estável e consistente	Incerta e fragmentada

Fonte: Fleury e Monteiro (Adaptado, 2000).

Conforme o Quadro 1, a Logística Tradicional possui características diferentes da Logística E-Commerce, devido a incerteza e a variedade de clientes desconhecidos bem como administra a multiplicidade de localizações, conforme Santos (2014, p. 30) “Tem por necessidade administrar as grandes quantidades de pequenos pedidos a serem entregues em diferentes localizações, o gerenciamento da demanda incerta, os clientes desconhecidos entre outros”.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para este trabalho, que será embasado pela pesquisa exploratório-descritiva de caráter qualitativo. Foi feita uma pesquisa bibliográfica, através de leitura de artigos científicos voltados para o estudo da logística no e-commerce e como o cenário atual do mercado afeta esse segmento. Segundo Piovesan e Temporini (1995 p. 319) “Esse procedimento metodológico, denominado pesquisa exploratória, apresenta natureza qualitativa e contextual”.

A pesquisa descritiva perante o artigo visa o estudo das características ou variáveis através de registros e análises do processo pautado. Entretanto, as variáveis ressaltam uma nova visão sob o cenário atual, isto é, pontuar a relevância do E-Commerce durante os anos. Segundo Vergara (2000, p.47); “a pesquisa descritiva expõe as características de determinada população ou fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e define sua natureza”.

Esta pesquisa se relaciona ao estudo do conteúdo, relacionado à abordagem qualitativa em que associa a finalidade segundo Martins (2004, p. 295) “a preocupação com a generalização, pois o que a caracteriza é o estudo em amplitude e em profundidade, visando à elaboração de uma explicação válida”.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

É evidente a partir da Figura 1, que há uma clara tendência crescente do faturamento do E-commerce, ou seja, a adesão das compras e vendas pela internet vem aumentando em uma velocidade sem precedentes.

Uma comparação dos dois últimos anos de arrecadação do faturamento revela um aumento recorde nos últimos vinte anos, com a média teve um aumento significativo de 2019 para 2020. Comparando os resultados, pode-se observar que a pandemia teve claro impacto na adesão dos consumidores pela compra na internet, já que recebem seus produtos sem sair de casa.

Contudo uma breve análise na pesquisa de Coelho *et al* (2013), ressalta que antes de uma compra e venda pela internet, a empresa necessita compreender as expectativas do consumidor, para que não haja problemas no envio de seu produto, ainda assim os principais problemas estão

localizados anteriormente do processo de entrega.

Conforme o Quadro 1 sobre as diferenças entre Logística Tradicional e Logística E-Commerce pode observar que sob as diferenças existentes, a Logística Tradicional não se aplica diretamente a Logística E-Commerce, devido a complexidade em relação à localização de diversos clientes, e a diversidade de demanda, não sendo possível desenvolver um padrão de entrega fixo.

Em geral, estes resultados indicam que o segmento cresceu mais que o esperado, e se tornará uma tendência que pode encontrar certa resistência caso a logística de transporte de cargas não der conta da integração que as lojas físicas estão passando em relação às lojas virtuais, estes resultados fornecem pontos importantes de reflexão para uma futura pesquisa, como a análise mais aprofundada de como as pequenas lojas estão utilizando o *marketplace* para anunciar seus produtos.

5. CONCLUSÃO

O E-Commerce tornou-se importante para a mudança das lojas físicas para lojas virtuais, utilizando um método através do *marketplace* se tornando uma ferramenta importante para a competitividade entre as empresas.

Os integrantes do grupo no decorrer da pesquisa observaram que nos últimos anos, o E-commerce tornou-se um meio atrativo de compras e vendas, esses resultados como mostrado no decorrer da pesquisa se dão devido a fatores do avanço tecnológico e no presente momento ao fator externo (pandemia).

Um indício disso, como é citado no estudo, seria o nível elevado de faturamento em comparação durante os anos anteriores a partir do crescimento do uso do E-Commerce para as novas lojas virtuais. A partir desta pesquisa exploratório-descritiva de caráter qualitativo, foi possível expandir o conhecimento sobre a importância do E-commerce e os seus resultados, desde sua criação até a sua execução na atualidade.

O estudo desta pesquisa tem a capacidade de dispor a utilidade para o meio acadêmico, pois, o tema vigente ainda carece de informações e detalhes em modo de execução, como a diferença entre a Logística Tradicional e a Logística E-Commerce, distintas em questões de entrega e diversidade de clientes.

REFERÊNCIAS

ABREU, K,C, K.; **História e usos da Internet**, 2009

ALVES,C.S.; CHAVES,R.P.; PENTEADO,I.M.; COSTA,S.A.; **A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA PARA O E-COMMERCE: O EXEMPLO DA AMAZON.COM**, 2005.

BALARINE, O. F. O. **Tecnologia da Informação como Vantagem Competitiva**. Revista de Administração Eletrônica. Vol. 1. N 1. São Paulo. Jan./Jun. 2002. Disponível em:< <http://www.scielo.br/pdf/raeel/v1n1/v1n1a05.pdf> >. Acesso em 10/04/2021

BASSETO, A. L. C.; **PREVISÃO DE DEMANDA EM UMA EMPRESA DE PRODUÇÃO DE PEÇAS PARA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**, 2015

BARBOSA, I. S.; RIBEIRO, T. L. P. R.; RODRIGUES, E. B.; LOPES, C. S. T. L.; JUNIOR, J. B. F. **J. E-commerce: Custo de Implantação para Pequenas e Médias Empresas**. REVISTA INTERFACES DO CONHECIMENTO v. 02 | n. 03 | p. 72-85 (ISSN - 2674-998X) AGO./DEZ.. – 2020 | BARRA DO GARÇAS- MT 72.

CAMOLESI, F.A. – **LOGÍSTICA - FEMAFUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSIS/SP**, 2011.

COELHO, L. S.; **O CRESCIMENTO DO E-COMMERCE E OS PROBLEMAS QUE O ACOMPANHAM: A IDENTIFICAÇÃO DA OPORTUNIDADE DE MELHORIA EM UMA REDE DE COMERCIO ELETRÔNICO NA VISÃO DO CLIENTE**, 2013.

CRUZ,W.L.M.; **CRESCIMENTO DO E-COMMERCE NO BRASIL: DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS LOGÍSTICOS E O IMPULSO DA PANDEMIA DE COVID-19**, 2021.

FLEURY, P.; **O Desafio Logístico do E-Commerce**. São Paulo: Revista Tecnologista, ano IV, n.56, p.34-40, jul. 2000.

GÄRTNER R.; - **LOGÍSTICA REVERSA – UNIASSELVI – 2011**.

MATEUS, K. M.; JUNIOR, R. A.; PINTO, L.A.; **COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DO COMÉRCIO ELETRÔNICO: UMA PESQUISA COM ESTUDANTES DA UFPI-CSHNB**, 2013.

MARTINS, H. H. T. S; **METODOLOGIA QUALITATIVA DE PESQUISA – Universidade de São Paulo – maio/ago. 2004**

MONTEIRO, L.; **A internet como meio de comunicação possibilidades e limitações INTERCOM**, 2001.

MOTA, R.R; **BLOG como ferramenta de relacionamento e posicionamento de marca com o mercado consumidor: um estudo de caso do blog “energia eficiente” da Philips**, FA7, 2010.

Müller V,N.; **E-Commerce: Vendas pela Internet**. Fema, 2013.

NASCIMENTO, A. R.; SILVA, B. F.; SANTOS, G. G. **E-commerce: O melhor caminho no mercado atual**. Marília 2009. Centro universitário Eurípides de Marília- univem curso de administração- marketing

PIOVESAN, A.; TEMPORINI, E.R.; **PESQUISA EXPLORATÓRIA: PROCEDIMENTO METODOLÓGICO PARA O ESTUDO DE FATORES HUMANOS NO CAMPO DA SAÚDE PÚBLICA**, 1995.

SANTOS, L.C.B; **A EFICIÊNCIA DA LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO NO E-COMMERCE: Análise de caso nas empresas Magazine Luiza e B2W Digital**, 2014.

SEBRAE. **Conheça as vantagens de vender seus produtos em um e-marketplace**. Disponível em: <https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/conheca-as-vantagens-do-emarketplace-para-os-pequenos-negocios>, Acesso: em 07 de abril de 2021.

SKIVER,R.L;GODFREY,M.; **CROWDSERVING: A LAST MILE DELIVERY METHOD FOR BRICK-AND-MORTAR RETAILERS**, IBFR, 2017.

SOUZA, G. D., Carvalho, M. S. M. V., LIBOREIRO, M. A. M. **Gestão da cadeia de suprimentos integrada à tecnologia da informação**. Rev. Adm. Pública vol.40 n°.4 Aug.2006.

VERGARA, S. C.; **PROJETOS E RELATÓRIOS DE PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO**. 3. ED. SÃO PAULO: ATLAS, 2000.

RODRIGUES, L.M.J; LIMA, N.C.T; **PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – ANÁLISE PESTEL, PLANO DE NEGÓCIOS – MODELO CANVAS ESTUDO DE CASO: E-COMERCE X LOJA FÍSICA**,2020.